

BERUFSSCHULE FÜR MODE UND GESTALTUNG ZÜRICH

Sprachförderprojekt SprachVermögen

Die fächerübergreifende und integrative Förderung der Sprache steht im Mittelpunkt des Sprachförderprojekts SprachVermögen an der Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich (BSMG). Das Projekt dauerte drei Jahre. Nach den Kompetenzbereichen Sprechen und Lesen lag der Fokus letztes Jahr und Anfang 2024 auf dem Schreiben.

Das Kernteam, bestehend aus sieben Lehrpersonen aus verschiedenen Fachgruppen (ABU/Berufskunde¹, Vorlehre/Integrationsvorlehre und Sport), war von Anfang an in die Konzeption des Projekts eingebunden und wurde laufend in den Planungsprozess involviert. Mit diesem Vorgehen trägt das Projekt SprachVermögen wesentlich zur partizipativen Qualitätsentwicklung an der BSMG bei.

Wissen multiplizieren

Die Mitglieder des Kernteams fungierten als Multiplikatorinnen. In Zusammenarbeit mit den Fachgruppenleitungen bestand ihre Aufgabe darin, in den Weiterbildungen erworbenes Wissen an die Kolleg/innen weiterzugeben. So konnte sichergestellt werden, dass alle Lehrpersonen von den Weiterbildungen und den erstellten Materialien profitierten. Für den Wissenstransfer wurden bestehende Formate wie SCHILW-Veranstaltungen oder Q-Tage genutzt.

Expertise breit abstützen

Jedes Jahr wurde SprachVermögen von Expertinnen und Experten verschiedener pädagogischer Hochschulen begleitet. An jedem der Kompetenzbereiche (Sprechen, Lesen und Schreiben) wurde ein Jahr lang gearbeitet, und in jedem Jahr fanden drei bis vier halbtägige Weiterbildungsveranstaltungen zu jedem Kompetenzbereich mit dem Kernteam statt. In den Zeiträumen zwischen den einzelnen Veranstaltungen blieb Zeit, die erarbeiteten Ansätze in die Praxis umzusetzen und die daraus gewonnenen Erfahrungen wieder ins Plenum des Kernteams einzubringen.

Kompetenzbereich Sprechen

Im Kompetenzbereich Sprechen wurde ein Jahr lang mit dem Zentrum Mündlichkeit der Pädagogischen Hochschule Zug (PHZG) zusammengearbeitet. Das Ziel war es, einen vertieften Einblick in die Mündlichkeitsdidaktik zu gewinnen und daraus konkrete di-

daktische Elemente für den Unterricht abzuleiten und anzuwenden, z. B. Talk Moves². Das Kernteam, die Projektleitung und die Expertinnen der PHZG diskutierten an Workshops sowohl positive Erfahrungen als auch Herausforderungen. Im Kompetenzbereich Sprechen lag der Fokus auf dem diskursiverwerblicheren Handeln von Lehrpersonen. Dabei standen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie können sich Lehrpersonen in geführten Unterrichtsgesprächen so verhalten, dass die Lernenden einerseits ausreichend Raum für längere Redebeiträge erhalten und andererseits wichtige bildungssprachliche Kompetenzen wie das Argumentieren oder das Erklären üben und dabei unterstützt werden? Durch die fächerübergreifende Zusammenarbeit und den Austausch in den Fachgruppen entstanden spannende Beispiele für praktische Anwendungen/Methoden im Unterricht, die allen Lehrpersonen zur Verfügung stehen.

¹ Coiffeure/Coiffeuse, Florist/in, Kosmetiker/in und Bekleidungsgestalter/in.

² Darunter werden mündliche Unterstützungen von Lehrpersonen zusammengefasst, die Lernenden helfen, ihre Gedanken in ein Gespräch einzubringen, Begründungen zu vertiefen, Bezug auf andere Lernende zu nehmen etc. (vgl. Michaels/O'Connor 2015).

Aktuell besteht im Bereich «Schreiben und KI» Handlungsbedarf: Es braucht z. B. einen Leitfaden, wie mit KI im Zusammenhang mit Schreiben sinnvolle Aufträge und Bewertungsras-ter gestaltet werden können.

Kompetenzbereich Lesen

Am Beispiel des Kompetenzbereichs Lesen lässt sich illustrieren, was SprachVermögen bewirkt hat. Gemeinsam mit einer Expertin der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) entwickelten die Lehrpersonen, die Teil des Kernteams waren, eine auf die Bedürfnisse der Lernenden zugeschnittene Lesestrategie. Diese Lesestrategie wurde von den Multiplikatorinnen in den Fachgruppen vorgestellt, und Änderungswünsche wurden aufgenommen. Diese – als Schule – erstellte Lesestrategie «4 Leseschritte» wurde auf einem Plakat,

das in allen Schulzimmern ersichtlich ist, visualisiert. Weiter didaktisierte jede Fachgruppe mit dieser Lesestrategie einen Text, den sie im Unterricht einsetzt, und stellte das Material allen Lehrpersonen der Fachgruppe zur Verfügung.

Kompetenzbereich Schreiben

Im dritten Jahr wurden wir mit Fokus auf dem Kompetenzbereich Schreiben von einer Expertin der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) begleitet. Zunächst wurde das Kernteam durch einen Theorieinput zu Gelingensbedingungen für Schreibaufträge und das Korrigieren solcher geschult. Danach wurden die im Unterricht verwendeten Schreibaufträge kritisch reflektiert und basierend auf dieser Reflexion angepasst. Anschliessend wurden formative und summative Bewertungsra-ster erprobt. Die Multiplikatorinnen erstellten dann für die jeweilige Fachgruppe ein Beispiel oder ein Hilfsblatt für Schreibaufträge im Unterricht.

Verbindungen schaffen

Anfang 2024 wurde Schreiben mit dem Projekt handlungskompetenzorientierter Unterricht (HKO) verknüpft. Dabei ging es beispielsweise darum, Schreibaufträge in grössere handlungskompetenzorientierte Unterrichtss-ettings zu integrieren oder zu überprüfen, ob die entwickelten Bewertungsra-ster mit den Kriterien von Prüfen und Bewerten im Rahmen von HKO übereinstimmen. Solche Verbindungen zu anderen wichtigen Projekten wie HKO herzustellen, ist zentral. Aktuell besteht im Bereich «Schreiben und KI» Handlungsbedarf: Es braucht z. B. einen Leitfaden, wie mit KI im Zusammenhang mit Schreiben sinnvolle Aufträge und Bewertungsra-ster gestaltet werden können.

Teamteaching

Verbindungen wurden auch über Teamteaching geschaffen, das ebenfalls Teil des Sprachförderprojekts SprachVermögen war und seither fester Bestandteil der Schulkultur geworden ist. Im Rahmen von SprachVermögen fanden insgesamt 22 Teamteachings während 52 Unterrichtsstunden statt, an denen 17 verschiedene Lehrpersonen teilnahmen. Die Möglichkeit des Teamteachings wurde von allen Beteiligten äusserst positiv bewertet. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, der Heterogenität – insbesondere bezüglich Sprachkompetenzen – in der Klasse gerecht

zu werden. Die Wahl der Teamteaching-Modelle spiegelt dies wider: Insbesondere das niveaudifferenzierte Unterrichten, die Unterstützung in offenen Unterrichtsformen sowie das gemeinsame Unterrichten wurden am häufigsten gewählt. Die Lehrpersonen fanden es besonders vorteilhaft, so verschiedene Lehrmethoden und Perspektiven zu kombinieren, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden. Diese Vielfalt ermöglichte es, auf verschiedene Lernstile und -geschwindigkeiten einzugehen, was zu einer effektiveren Unterrichtsgestaltung und einem positiven Lernklima führte.

Die Erfahrungen zeigten, dass Teamteaching nicht nur die Unterrichtsqualität verbessert, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen stärkt. Der Austausch von Ideen und die gegenseitige Unterstützung führten zu neuen methodischen Ansätzen, was den Unterricht innovativer und dynamischer gestaltete.

Evaluation

Die Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen von SprachVermögen wurden von der Projektleitung laufend evaluiert – durch Umfragen im Kernteam und bei den Lehrpersonen. Die Evaluationsresultate wurden rollend in die Planung aufgenommen, da ein agiler Prozess durchgehend wichtig war. So konnte schnell auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen

eingegangen werden. Beispielsweise wurde nach dem Sprechen klar, dass von allen Lehrpersonen noch mehr Praxisbezug gewünscht wird und auch Zeit für gemeinsame Erarbeitungsphasen gegeben werden muss. Dieser Wunsch konnte anschliessend beim Lesen umgesetzt werden.

Implementierung

Bis Ende 2024 stehen die Gesamtevaluation und die finale Implementierung des Sprachförderprojekts SprachVermögen an. Geschaffen wird eine schulinterne Fachstelle Sprache. Diese Fachstelle ist einerseits für die Planung regelmässiger Weiterbildungen im Bereich Sprachförderung verantwortlich. Andererseits soll sie aktuelle Entwicklungen beobachten und Forschungsergebnisse aufbereiten und zur Verfügung stellen. Weiter werden neue Lehrpersonen von der Fachstelle begrüsst und in die Sprachförderung der BSMG eingeführt. Regelmässig sollen auch bei den Lehrpersonen die Bedürfnisse (z. B. durch Umfragen) bezüglich Sprachförderung aufgegriffen und weiterverfolgt werden. Wünschenswert wäre es zudem, eigene Forschungsprojekte zu initiieren und längerfristig in partizipativen Forschungsprojekten mit pädagogischen Hochschulen mitzuwirken. Nicht zuletzt ist es Aufgabe der Fachstelle Sprache, für Vernetzung unter verschiedenen Berufsfachschulen zu sorgen. Dies könnte beispielsweise auch in Form von Tagungen oder informellen Anlässen geschehen.

Über die Kantonsgrenzen hinweg

Das Sprachförderprojekt SprachVermögen stösst auch extern und über die Kantonsgrenzen hinweg auf grosses Interesse. Im Dezember 2023 wurde eine achtköpfige Delegation der Berufsschule Baden an der BSMG begrüsst, der das Projekt vorgestellt wurde. Als Resultat startete die Berufsschule Baden ihr eigenes Leseförderprojekt. Im April 2024 waren die Berufsbildungsschule Winterthur und eine Vertretung der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon zu Besuch, bei denen SprachVermögen ebenfalls auf grosses Interesse stiess.

Die Lehrmittelreihe von Compendio

Marketing- und Verkaufsverantwortliche

**Vollständig überarbeitet
Erscheint im Januar 2025**

- ✓ **NEU: Interaktive Exceltabellen zum Download – ideal, um statistische Berechnungen zu üben**
- ✓ Mit vielen Praxistipps
- ✓ Ausgerichtet auf den eidg. Fachausweis für Marketing- und Verkaufsfachleute, die höhere Fachprüfung für Marketing- und Verkaufsleiter sowie die Weiterbildung zum dipl. Marketingmanager HF